

МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛЕОБРАЗОВАНИЙ

Миршомилова М.А

Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10721595>

Основным направлением борьбы с отложением неорганических солей является применение методов предотвращения их отложения в скважинах и на глубиннонасосном оборудовании. При этом правильный выбор метода можно сделать на основе всестороннего изучения причин, условий и зон образования отложений солей.

Существующие методы [предотвращения отложения солей](#) можно разделить на две группы — безреагентные и химические (рис.1). К безреагентным методам предотвращения отложения солей относятся: воздействие на перенасыщенные солями растворы магнитными силовыми и акустическими полями, использование защитных покрытий труб и рабочих органов насосов, а также проведение специальных изоляционных работ, поддержание повышенных забойных давлений, использование хвостовиков, диспергаторов и других конструктивных изменений в глубиннонасосных установках.

Рис.1. Методы предупреждения отложения неорганических солей

Влияние электромагнитного поля на процессы кристаллизации связано, очевидно, с действием магнитной и электрической составляющих. Установлено, что под воздействием электромагнитного поля изменяются структуры солей и общая масса отложения, приходящаяся на единицу поверхности, снижается адгезионная прочность солей с поверхностью металлического оборудования.

В ультразвуковом диапазоне частот акустическое поле, создаваемое излучателями, предотвращает отложение солей, либо значительно уменьшает интенсивность этого процесса. Акустические излучатели находятся в стадии разработки и опытно-промышленных испытаний, и область их использования еще не выяснена.

Одним из безреагентных способов повышения работоспособности глубиннонасосного оборудования в условиях солеотложения может быть применение различных покрытий поверхности оборудования, соприкасающегося с жидкостью, например, покрытие внутренней поверхности НКТ стеклом, эмалями и лаками, покрытие пентапластом или изготовление из полиамидных составов с покрытиями эпоксидной смолой, фторопластом, лентопластом с графитом и алюминием рабочих поверхностей

центробежных колес и направляющих аппаратов ЭЦН. В условиях интенсивного отложения солей одновременно с покрытиями целесообразно применять химические реагенты.

Важным технологическим методом предотвращения отложения солей является проведение изоляционных работ. При выявлении негерметичности цементного кольца или неисправности обсадной колонны и попадания верхних сульфатных вод в продукцию скважины происходит интенсивное выпадение солей. Устранить их в данном случае можно только путем ликвидации притока несовместимых верхних вод. Для этого проводится капитальный ремонт скважин по восстановлению герметичности цементного кольца и обсадной колонны. Миршомилова Значительный эффект по снижению интенсивности отложения солей даёт селективная изоляция обводнившихся пропластков продуктивного пласта, поскольку при сокращении притока воды, перенасыщенной солями, уменьшается и интенсивность отложения солей.

Перспективным является [метод](#), основанный на выборе оптимального забойного давления, поскольку величина равновесной концентрации сульфата кальция зависит от давления в насыщенном гипсом растворе. Повышение забойных давлений приводит к снижению дебитов скважин.

Чтобы не допустить снижения добычи нефти, необходимо предусматривать повышение давления на линии нагнетания и внедрять очаговое заводнение. В ряде случаев конструктивные изменения в компоновке глубиннонасосного оборудования позволяют замедлить отложение солей, например, спуск хвостовиков до интервала перфорации.

REFERENCES

1. Г.Бобоев, М. Миршомилова E3S Web of conferences 461, 01088 «Analysis of metrological supply problems in electricity generation», 2023
2. G. Boboev, N. Sheina, M. Mirshamilova ANALYSIS OF SULFATE SALT DEPOSITION IN OIL PRODUCTION // SAI. 2023. №A10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-sulfate-salt-deposition-in-oil-production> (дата обращения: 09.02.2024).
3. Eshmuradov D., Bahronova S. ISO SERTIFIKATLASHTIRISH XALQARO STANDARTLARINING BIR TURI SIFATIDA //Engineering problems and innovations. – 2023.
4. Eshmuradov D. et al. STANDARTILASHTIRISH, SERTIFIKATLASH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARI SOHASIDAGI ME'YORIY HUJJATLAR //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A8. – С. 595-600.
5. Uljaev, Erkin and Abduraxmanov, Ali Abduakhatovich (2023) "THE ALGORITHM FOR THE DESIGN OF FINE GRANULAR SUBSTANCES' SMART-TYPE HEAT AND MOISTURE CONVERTERS BASED ON THEIR ACCURACY AND SPEED CRITERIA," Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2023: Iss. 5, Article 6. DOI: <https://doi.org/10.59048/2181-1105.1512>